

YANGI O'ZBEKISTONDA XOTIN-QIZLARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISH YANGI IMKONIYAT SIFATIDA

Bozorova Ro'zigul Sharofovna

*Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari
instituti Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish
instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy madaniyat*

kafedراس dotsenti, f.f.n. (PhD)

Annotatsiya: Maqolada Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning intellektual salohiyatini oshirish yangi imkoniyat ekanligi va bu borada qilinayotgan ishlar tahlili keltirilgan. Xotin – qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish hamda gender tenglikni ta'minlash borasidagi strategik harakatlar ijrosini ta'minlash, xotin-qizlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish hamda ularning intellektual qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash, oilalar mustahkamligini ta'minlashda ayollar mavqei, o'sib kelayotgan yosh avloqni tarbiyalashda ayollarning mas'uliyatini oshirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar muhokama qilingan.

Tayanch so'zlar: Intellect, ayollar daftari, ombudsman, ilm-fan, kvota, doktorantura.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ЖЕНЩИН В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ КАК НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Аннотация: В статье показано, что повышение интеллектуального потенциала женщин Нового Узбекистана – это новая возможность, и проанализирована работа, проводимая в этом направлении. Повысить роль женщин и девушек в обществе и обеспечить реализацию стратегических действий по обеспечению гендерного равенства, содержательной организации свободного времени женщин и поддержки их интеллектуальных интересов, позиции женщин в обеспечении стабильности семьи, проведена работа. Обсуждалась задача повышения ответственности женщин в воспитании подрастающего поколения.

Ключевые слова: Интеллект, женская тетрадь, омбудсмен, наука, квота, докторская степень.

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА

ЖЕНЩИН В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ КАК НОВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

***Abstract:** The article shows that increasing the intellectual potential of women in New Uzbekistan is a new opportunity and analyzes the work being done in this regard. To increase the role of women and girls in society and to ensure the implementation of strategic actions to ensure gender equality, meaningful organization of women's free time and support of their intellectual interests, the position of women in ensuring the stability of families, the work carried out to increase the responsibility of women in the upbringing of the young generation was discussed.*

***Key words:** Intellect, women's notebook, ombudsman, science, quota, doctorate.*

Mamlakatimizda xotin-qizlar intellektual salohiyatini oshirish borasida keng ko'lamli ishlarning amalga oshirilayotgani uzoq kelajakni o'ylab qilinayotgan ishlarning biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Yurtimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish, ularning ma'naviy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, salomatligini mustahkamlash, oila, onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha imkoniyatlar hamda huquqiy kafolatlar yaratilgan.

Mamlakatda sog'lom oilani shakllantirish, oilada yuksak darajadagi ma'naviy-axloqiy muhitni qaror toptirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, yoshlarni oila qurishga tayyorlash, oila mustahkamligini ta'minlash va uning manfaatlarini himoya qilish, sog'lom bola tug'ilishi va uni tarbiyalash masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan.

Bu boradagi islohotlar respublikamizning chekka hududlariga yetib borishi va xotin-qizlar davlatning qo'llab-quvvatlashi va himoyasida ekanini bilishi zarur.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan hozirgi kunda "Ayollar daftari"da 630 mingdan ziyod xotin-qiz ro'yxatda turgani, ulardan 200 ming nafari ishsiz ekani hamda ayollar o'rtasida jinoyatchilik, oilada zo'ravonlik va tazyiq holatlari, afsuski, hali ham uchrayotgani kuyinchaklik bilan aytilmoqda. Ushbu raqamlar esa bevosita islohotlarning barcha mahallalar kesimida birday ishlayotganini, joylardagi ba'zi mansabdor shaxslar tomonidan murojaatlar yuzaki ko'rilayotganidan dalolat.

Xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish Oliy Majlisning Inson

huquqlari bo'yicha vakili (ombudsman) faoliyatining ustuvor vazifalaridan biri sanaladi.

Oliy Majlisning Inson huquqlari bo'yicha vakiliga (Ombudsmanga) 2021 yilda 18738 ta murojaat kelib tushgan bo'lsa, uning 8054 tasi ya'ni 42,9 foizi xotin-qizlar tomonidan yuborilgan.

Bugungi kundagi islohotlarda ayollarning huquqiy himoyasini kuchaytirish masalasiga alohida o'rin egallaydi. Tazyiq va zo'rvonlikka uchragan ayollarni himoyaga olish tizimini takomillashtirish zarurati bo'lib, haqiqatdan ham tazyiqqa uchragan ayollar 30 kun muddatga alohida himoyaga olinadi, undan keyingi jarayonlarning borishi bo'yicha tizimda bo'shliqlar mavjud. Bu masalada tegishli organlar faoliyatini kuchaytirish asosiy maqsadlarimizdan biriga aylanishi darkor.

Kelgusida ayollarning tazyiq va zo'rvonlikdan himoyasi sud tomonidan ta'minlanishi, alohida himoyaga olish muddatining bir yilgacha belgilanishi esa ularga yetarli darajada psixologik, ijtimoiy, huquqiy yordam berilishi va ish bilan ta'minlanishiga xizmat qiladi.

Albatta islohotlarni har bir mahalla kesimida amalga oshirish ko'plab huquqlari qo'pol ravishda buzilgan yoki chetlab o'tilgan himoyasiz va o'jiz xotin-qizlarni aniqlash va ularga amaliy yordam berishga zamin yaratadi.

Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar keng qamrovli bo'lib, ular xotin-qizlarni ta'lim olishi, ish va uy-joy bilan ta'minlanishi, ularga teng mehnat sharoitlari yaratilishi bir so'z bilan aytganda har tomonlama qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida "Endi har bir mahallada ayollarning dardi bilan yashaydigan tizim bo'ladi. Qaysi ayolga nima kerakligi, o'qishi, davolanishi, bolalari tarbiyasi bo'yicha mening stolimda adolatli raqam bo'ladi, – deb ta'kidladi.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning ta'lim sohasi va ilm-fandagi o'rnini kengaytirish, oliy ta'lim bilan qamrab olish darajasi, ta'lim sifatini oshirish ularni ilmiy tadqiqot va innovasion faoliyatga yanada keng jalb etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, so'nggi yillarda xotin-qizlarga oliy ta'lim olish uchun yaratilgan keng imkoniyat va imtiyozlar gender tenglikni ta'minlash borasidagi maxsus choralarning eng muhimi bo'ldi.

Jumladan,

- har yili ehtiyojmand oilalar farzandi bo'lgan xotin-qizlarni davlat granti (2000 ta kvota) asosida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilib kelinmoqda. Shu kunga qadar qariyb 7 mingga yaqin xotin-qizlar davlat granti asosida oliy ta'lim o'qishga qabul qilindi.

- mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yil mehnat stajiga, lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan 500 nafar xotin-qiz har yili Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tavsiyanomalariga asosan davlat OTMLariga test sinovlari natijalariga muvofiq kontrakt asosida o'qishga qabul qilinmoqda.

- davlat oliy ta'lim muassasalarining magistratura bosqichida o'qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to'lovlari qoplab berilishi va bunga har yili kamida davlat byudjetidan 200 milliard so'm ajratib borilmoqda. Oliy ta'lim muassasalari, texnikum va kollejlarda, sirtqi va kechki ta'limda o'qiyotgan xotin-qizlar kontraktlarini to'lash uchun 7 yilga foizsiz kredit berish tizimi joriy etildi.

- muhtoj yolg'iz ayollar va boquvchisini yo'qotgan qizlarni oliy ta'limdagi kontrakt-to'lovlari qoplab berilmoqda.

- davlat ilmiy tashkilotlari yoki oliy ta'lim muassasalari doktoranturasiga faqat xotin-qizlar uchun har yili 300 tadan maqsadli kvota ajratib borilmoqda. Hukumat qarori bilan "Kollej va texnikumlarda qurilish, transport, kommunal, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalaridagi kasb (mutaxassislik) bo'yicha ta'lim olayotgan xotin-qizlarning to'liq davlat granti asosida ta'lim olish tartibi to'g'risida"gi nizom tasdiqlandi.

2023/2024 o'quv yilidan boshlab, kollej va texnikumlarda qurilish, transport, kommunal, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish yo'nalishlari bo'yicha to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilingan xotin-qizlar to'liq davlat granti asosida o'qishga qabul qilindi.

Kollej va texnikumlarga o'qishga qabul qilingan xotin-qizlar uchun talab etiladigan davlat granti mablag'lari respublika byudjetidan ajratiladi. Xotin-qizlar uchun yaratilgan ushbu imkoniyat ayollar kam faoliyat yuritayotgan sohalarda ularning ulushini oshishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda respublika oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan xotin-qizlarning soni jami talabalar soniga nisbatan qariyb, 49 foizni tashkil etmoqda. Magistratura bosqichida o'qishini davom ettirgan talaba-qizlar

soni jami talabalar soniga nisbatan 51% foizga yetdi”¹.

Shuningdek, ipoteka kreditlari bo‘yicha ajratiladigan subsidiyalarning kamida 40 foizi xotin-qizlarga yo‘naltirilishi belgilanganligi xotin-qizlarga berilgan imkoniyatlarning kattasidir.

Ularning salomatligini tiklash bo‘yicha ham aniq tadbirlar amalga oshirilib, xususan, joriy yilda 6 ming nafar ayolga yuqori texnologik tibbiy yordam ko‘rsatilgan. Nogironligi bo‘lganlar reabilitatsiya vositalari bilan ta‘minlanadi. 3 million nafar xotin-qiz onkologik skriningdan o‘tkaziladi. Shuningdek, qizlarni emlash, fertil yoshdagi ayollarni dori va vitaminlar bilan bepul ta‘minlash bo‘yicha topshiriqlar berildi.

Ayniqsa, 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Xotin-qizlar ta‘limini qo‘llab-quvvatlash dasturi ishlab chiqilishi jamiyatimizda olima ayollar ulushini sezilarli oshirish xizmat qiladi. Chunki dasturga ko‘ra, davlat-xususiy sherikchilik asosida to‘qimachilik sohasida alohida universitet tashkil etish, yangi o‘quv yilidan boshlab, ta‘lim kontraktlarini to‘lash uchun qizlarga ilk marotaba 7 yil muddatga foizsiz kredit berish joriy qilinganligi quvonarli holat.

Magistraturada o‘qiyotgan qizlarning kontrakt pullari to‘liq byudjetdan qoplab berilishi, ehtiyojmand oila vakillari, ota yoki onasini yo‘qotgan talaba qizlarning ta‘lim kontrakti mahalliy byudjetdan to‘lanishi, shuningdek, doktorantura yo‘nalishida xotin-qizlar uchun har yili kamida 300 tadan maqsadli kvota ajratilishi va boshqa tashabbuslar mamlakatimizda har sohada gender tengligi ta‘minlanishiga va rivojlanish ko‘rsatkichlarining jadallashishiga zamin yaratadi².

Qolaversa, 2022 yil 1 sentyabrdan xususiy sektorda rasmiy ishlayotgan ayollarga homiladorlik nafaqasini davlat tomonidan to‘lash tizimini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ko‘rsatma berilgani xotin-qizlarni ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashdagi muhim qadam hisoblanadi. Bu barcha uchun teng shart-sharoitlar yaratilishiga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, mamlakatimizda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida yana bir muhim qadam qo‘yildi. Maqsad aniq va ulug‘vor, harakatda esa hamohanglik bo‘lishi zarur. Ayollarning intellektual

1 <https://wcu.uz/oz/lists/view/529>

2 Feruza Eshmatova Xotin-qizlar huquqlarini ta‘minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishidir nomli maqolasi. <https://ombudsman.uz/oz/docs/xotin-qizlar-huquqlarini-taminlash-davlat-siyosatining-ustuvor-yonalishidir>

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

bandligini ta'minlash, xotin-qizlarning raqamli texnologiyalar bilan bog'liq bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, masofada turib ishlash tizimini rivojlantirish davrimizning dolzarb talabi va bu boradagi ishlarni natijali tashkil etishda qo'llab quvvatlovchi idoralar faoliyati samarali va tizimli tashkil etilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.U.Arabov. D.A.nasimov Xotin-qizlarning intellectual salohiyatini oshirish. Uslubiy qollanma. -Toshkent mahalla va oila nashriyoti, 2022.-120 bet.
2. <https://wcu.uz/oz/lists/view/529>
3. https://api.moiti.uz/media/book/Xotin_qizlarning_intelektual_salohiyatini_oshi_rish_30_07_2022.pdf
4. Bozorova, R. (2021, September). Methods and Means of Cultivating Kindness in the Family of the Uzbek People. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 43-44).
5. Бозорова, Р. Ш. (2022). "Мехр" тушунчаси: фалсафий таҳлил. Science and Education, 3(4), 1312-1320.
6. Ro'zigul, B. (2023). TA 'LIM TARBIYA JARAYONIDA INTERFAOL MEDOTLARDAN FOYDALANISH. ITALY" ACTUAL PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE FACE OF MODERN CHALLENGES"., 14(1).
7. Bozorova, R. Z., & Avezov, O. (2023). DINIY MASALALARDA TA'LIM-TARBIYANING AKS ETISHI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(11), 153-156.
8. SHarofovna, B. R. Z. (2023). ILM NARSALARNING ENG FOYDALISIDIR. Научный Фокус, 1(6), 372-375.
9. Ro'zigul, B. (2023). ROLE OF HUSBAND AND WIFE IN THE FAMILY AND CAUSES OF DIVORCE. Modern Science and Research, 2(10), 127-130.
10. Sharafovna, B. R. (2023). THE BOOK-THE HISTORY OF HUMANITY, THE IMMORTAL SPIRIT. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA JURNALI | JOURNAL OF SCIENCE, EDUCATION, CULTURE AND INNOVATION*, 2(11), 6-13.
11. Sharofovna, B. R. (2023). SPECIFIC ASPECTS OF IMPROVING THE INTELLECTUAL COMPETENCE OF WOMEN IN DEVELOPED COUNTRIES. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(12), 113-117.
12. Ro'zigul, B. (2023). KITOB-QADRIYAT YUKINI AJDODDAN AVLODGA KO 'TARUVCHI KEMADIR. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 883-890).

13. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488-493.
14. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755-757.
15. Shokir o'gli, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
16. Safarov, T. T. (2021). BUKHARA GUZARS AND THEIR ROLE IN THE SOCIO-ECONOMIC LIFE OF THE CITY. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF HISTORY*, 2(11), 13-17.
17. Tadjievich, S. T. (2023). A General Description of the Trade Routes and Connections of Central Asian Khanates with Foreign Countries. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(5), 338-343.
18. Tadjievich, S. T. (2023). TURKISTON O'LKASIDA YASHAGAN TURKIY XALQLAR VA ULARNING ETNIK TARKIBI. *Scientific Impulse*, 1(8), 374-377.
19. Ходжаева, С. Н. (2023). БУХОРОНИНГ БИРОДАРЛАШУВИ-ЎЗАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИК ФЕНОМЕНИ. *Scientific Impulse*, 1(8), 366-373.
20. Ходжаева, С. Н. (2020). ИЗ ИСТОРИИ БУХАРСКИХ ХАУЗОВ. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 558-560).